

ME'YOR VA PATALOGIYA TUSHUNCHASI

G'ofurjanova Sug'diyona Shavkatovna

University of Business and science

Maxsus pedagogika yo'nalishi talabasi

E-mail: sugdionagafurova@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209543>

Annotatsiya: Ushbu maqolada me'yor va patologiya tushunchalarini o'qitishni tibbiyotda organizmning normal (sog'lom) holati hamda kasallik yoki buzilish (patalogik) holati o'rtasidagi farqni ifodalaydi. Bu tushunchalar turli tibbiy sohalarda qo'llanadi. Me'yor organizmning sog'lom holatini ifodalaydi, patologiya esa kasallik yoki buzilish holatidir.

Kalit so'zlar: Me'yor (norma), patologiya, tibbiy diagnostika, biokimyoviy ko'rsatkichlar, organik o'zgarishlar, funksional buzilishlar,

Аннотация: В статье вводятся понятия нормы и патологии, которые в медицине представляют собой разницу между нормальным (здоровым) состоянием организма и состоянием болезни или расстройства (патологическим). Эти концепции используются в различных областях медицины. Норма представляет собой здоровое состояние организма, а патология — состояние болезни или расстройства.

Ключевые слова: Норма, патология, медицинская диагностика, биохимические показатели, органические изменения, функциональные нарушения, артериальное давление,

Abstract: This article aims to teach the concepts of norm and pathology, which in medicine represent the difference between the normal (healthy) state of the organism and the disease or disorder (pathological) state. These concepts are used in various medical fields. The norm represents the healthy state of the organism, and pathology is the state of disease or disorder.

Keywords: Norm (norm), pathology, medical diagnostics, biochemical indicators, organic changes, functional disorders

Me'yor (falsafada) — ob'yektning sifati bilan miqdorm o'rtasidagi dialektik birlikni ifodalovchi tushuncha. Har qanday ob'yektning sifati muayyan miqdor (muayyan sistemaning xususiyatlari, tomonlari, belgilari, komponentlari, soni va hokazo) bilan uzviy bog'liq. Meyor doirasida miqdor xususiyatlari elementlar soni, o'lchami, bog'lanish tartibi, harakat tezligi va shahri k.ning o'zgarishi hisobiga boshqa shaklni olishi mumkin. Meyor ob'yektning miqdor o'zgarishi, o'z navbatida, sifat o'zgarishiga olib keladigan (va aksincha) chegarani bildiradi. Meyor tushunchasi muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega: faoliyatning har qanday shaklida Meyor bo'lishi muvaffaqiyat garovidir. Predmetni uning sifat va miqdor xususiyatini anikdamasdan turib bilish mumkin emas.

Me'yor sog'lik va kasallik orasidagi o'tkinchi holat hisoblanadi. Me'yorda reaktiv o'zgarishlar inson shikastlanganida va kasallanganida alohida murakkablikka yetadi, undagi reaktiv jarayonlar me'yorda ham patologiyada ham ma'lum darajada tashqi muhit, ijtimoiy omillar yashash sharoitlari va faoliyati bilan bog'liq. Organizmning eng qulay holati, uning doimo o'zgarib turuvchi tashqi muhit sharoitlarga nisbatan (beshikast, o'z imkoniyatlarini hisobiga) moslashuvini me'yor (norma) deb qabul etish mumkin.

Patologiya (yun. pathos – kasallik va ..logiya) – nazariy va klinik tibbiyot sohasi hisoblanadi. Bu soha kasallikning paydo bo'lish sababi, rivojlanish qonuniyati, kechishi va oqibatini o'rganadi. Patologik jarayonlarning umumiy qonuniyatlari va sabablari umumiy patologiyada, ayrim a'zo va sistemalar kasalliklari xususiy patologiyada o'rganiladi. Patologiya patologik anatomiya va patologik fiziologiyaga bo'linadi. Bundan tashqari, eksperimental, qiyosiy, klinik patologiya, o'lka patologiyasi, paleo-patologiya, shuningdek, kimyoviy va fizikkimyoviy, professional, molekulyar va boshqa patologiyalar bor. Eksperimental patologiya odamlar (xayvonlar)da uchraydigan kasalliklarni tajriba hayvonlarida sun'iy yo'l bilan paydo qilib, uning avj olish mexanizmlarini, qiyosiy patologiya odam va hayvonlarda uchraydigan kasalliklarning kechishi va rivojlanishidagi xususiyatlarni qiyoslab o'rganadi. Klinik patologiya a'zo va sistemalarning funksional holatini aniqlash maqsadida bemorni tekshiradi, shuningdek, kliniklab,

biokimyoviy va boshqa tekshiruvlar o'tkazadi; o'lka patologiyasi kasallikni turar joyning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq holda o'rganadi; ishlab chiqarishdagi zararli ta'sir etuvchi omillarni o'rganadigan kasb patologiyasi ham bor.

19-asrning o'rtalarida nemis olimi R. Virxov asos solgan sellulyar patologiya (hujayra patologiyasi) nazariyasiga ko'ra, kasallik hujayra va a'zolarining tuzilishidagi o'zgarishlar oqibatidir. Bu kasallik mohiyatini o'rganishda o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

O'zbekistonda patologiya sohadagi i.tlar dastlab 20-asrning 20-yillarida boshlandi. Bunda o'lka patologiyasiga oid muhim vazifalar ishlab chiqildi. patologiyaga oid masalalar 2-ToshTida 1998-yildan chop etiladigan „Patologiya“ jur.da yoritib boriladi.

Patologiya - kasal organizm (odam va hayvon)ning hayot faoliyati, undagi funksional o'zgarishlar, kasallikning paydo bo'lishi, avj olishi, kechishi va oqibati qonu-niyatlarini o'rganadigan fan. Patologik fiziologiya normal fiziologiya, patologik anatomiya, xususiy patologiya bilan chambarchas bog'langan. Patologik fiziologiya umumiy va xususiy qismdan iborat.

Umumiy qismda kasallik biologik qonuniyat, bir butun organizmning reaksiyasi sifatida o'rganiladi. Kasallik negizi, rivojlanishi, kechish davrlari va oqibatlari (sog'ayish, o'lim) tasnifi kabi masalalarni o'rganish ham shu qismga kiradi. Bunda orga-nizmning reaktivligi, nevrogen, gumo-ral, endokrin va boshqa omillar roli, umumiy va mahalliy o'zgarishlarning o'zaro munosabati, patologik jarayon u yoki bu to'qima va sistemalarda ro'y bergandagi xususiyatlar, jarayonning orga-nizmga tarqalish yo'llari aniqlanadi. Yallig'lanish, isitma, qon aylanishining mahalliy buzilishi, gipoksiya, moddalar almashinuvini izdan chiqishi kabi patologik jarayonlar o'rganiladi. Funktsiyalar buzilganda moslanish (qarang [Adaptatsiya](#)) va ularning tiklanish mexanizmlari tekshiriladi; patologik jarayonlarni davolab barta-raf etish yo'llari (eksperimental terapiya) ishlab chiqiladi.

Xususiy qismda turli a'zo va sistemalar (mas, yurak, jigar, nerv sistemasi, ichki sekretsiya bezlari va boshqalar) funksiyasining buzilish sabablari, rivojlanishi, kechishi va oqibatining umumiy qonuniyatlari o'rganiladi. Bunda ayrim

kasalliklarning mexanizmlarini o'rganish uchun eksperiment sharoitida ularning andoza (model)lari yaratilib tekshiriladi.

Patologik fiziologiyada turli usullar, asosan, patofiziologik eksperiment usulidan foydalaniladi: hayvonlarda turli kasalliklar paydo qilinib, ularning sabablari, rivojlanishi va hokazo o'rganiladi. Shu boisdan Patologik fiziologiya eksperimental fan hisoblansada, asosiy vazi-fasi klinikaga yordam berish bo'lgani uchun bevosita bemorlarni tekshiradi.

I. M. Sechenov, I. P. Pavlov, I. Ye. Dyad-kovskiy, A. A. Bogomolets kabi rus olimlari, fransuz olimi K. Bernar va boshqa Patologik fiziologiya ning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi.

O'zbekistonda tibbiyot oliy o'quv yurtlari — Toshkent tibbiot akademiyasi, SamTI, Andijon tibbiyot instituti, Toshkent tibbiyot pediatriya intida Patologik fiziologiya kafedralari, ayrim tibbiyot ilmiy tadqiqot institutlari (mas, O'zbekiston gematologiya va qon quyish instituti, O'zbekiston teri-tanosil kasalliklari instituti va hokazo)da Patologik fiziologiya lab.lari mavjud. O'zbekistonda Patologik fiziologiya fanining shakllanishi va rivojlanishi professor V. V. Vasilevskiy, M.N.Xanin, X. R. Far-hodiy, N. H. Abdullayev, M. M. Haqber-diyev, 3. N. Karimov, H. Yo. Karimov, Yu. O. Otabekov va boshqa nomi bilan bog'liq. 70-yillardan boshlab jigar va boshqa ichki a'zolar shikastlanishida mikrotsirkulyasiya, funksional va metabolik o'zgarishlar mexanizmi hujayra va hujayra tuzilmalari (monooksigenezlar) darajasida o'rganilmoqda. Pato-genetik davolanishning yangi yo'llarini tajribada asoslash va ularni amaliyotga joriy etish ustida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Ilmiy ishlarni O'zbekistonda Sog'liqni saqlash vazirligi ilmiy tibbiyot kengashi qoshidagi umumiy patologiya muammolari komissiyasi muvofiqlashtirib turadi. Patologiya grekcha «pathos» – «kasallik», «logos» – «ilm» so'zlaridan olingan bo'lib, kasallikning asosini va kelib chiqishini o'rganuvchi fan. Umumiy va xususiy patologiya tafovut qilinadi. Umumiy patologiya kasallik va patologik jarayonlarni rivojlanish qonuniyatlarini: ularning sababi (etiologiya), mexanizmi (pato genez), kechishi va oqibatini o'rganadi. Umumiy patologiyani o'rganish turli

kasallikni rivojlanish qonuniyatlarini, ularning irsiyat ga va immunitetning holatiga bog'liqligini tushunishga asos soladi. Xususiy patologiya kasalliklar tasnifini, ayrim kasalliklarni rivojlanish qonuniyatlari, ularning asorati va oqibatini o'rganadi. Patologiya patologik fiziologiya va patologik anatomiyaga bo'li nadi.

Patologiya hodisalarini, chunonchi kasalliklarning paydo bo'lishi, kechishi, sodir bo'ladigan jarayonlarga, ular o'rtasidagi birlilik va farqlarga hamda bu borada organizmning javob reaksiyalariga doir masalalarni o'rganish va tahlil etishda, tarixiy - evolyutsion filogenetik va ontogenetik (organizmning xususiy yoki shaxs sifatida) rivojlanishda tashqi muhit bilan bo'lgan o'zaro munosabatlarining o'zgarib borishi nuqtai nazaridan yondashishga intiladi. Ma'lumki, patologik hodisalarning (patologik reaksiyalar, jarayonlar, holatlar hamda kasallik) rivojlanish mexanizmi umumiy qonuniyatlarini har bir integral darajada chuqurroq hamda har tomonlama bilish va buning asosida ularni bartaraf etish, oldini olish, oqilona davolash, to'latiklash chora-tadbirlarining asoslarini ishlab chiqish tibbiyotning fundamental muammolari hisoblanadi. Ularni o'rganish, tugunlarini yechish va kasalliklarni bartaraf etish, oldini olish, oqilona davolash, asoratlar hamda muhim oqibatlardan saqlashni bilish - shifokordan faqat biologiya, tibbiyotni emas, balki ijtimoiy, iqtisodiyot, ekologiya sohalariga oid bilimlarga ham ega bo'lishni, ularning omillari hamda ta'sirlarini chuqur tahlil qila bilishni talab qiladi. Tibbiyot amaliyoti ayrim kasallikning tashxisini aniqlash va davolash choralarini belgilashdan iboratdek tuyuladi. Aslida esa bunday masalalarni hal etish ularga keng ilmiy-amaliy nuqtai nazardan yondashishni, to'rtinchi darajada klinik fikr yurita bilish qobiliyatini talab etadi. Kasalliklarga, har bir bemorga ana shunday analitik-sintetik yondoshish va klinik mulohaza yurita bilish printsiplarini shakllantiruvchi fanlardan biri - patofiziologiyadir. Bunday yondoshish asosan nimani anglatadi?

Birinchidan, har bir kasallik ma'lum bir sabab (yoki sabablar to'plami) ta'siridan, uning xususiyati va xossalari ko'ra, mavjud bo'lgan ma'lum shart-sharoitda, avvalo tashqi muhitning organizm bilan murakkab o'zaro munosabatlari natijasida yuzaga keladi. Kasallikni chaqiruvchi sabablar nihoyatda ko'p va ular biologik (bakteriyalar, viruslar, parazitlar, mavjudotlar zahari va h.k.), fizik

(mexanik zarba, issiqlik, sovuqlik, tezlanish, nur va h.k.), kimyoviy (kislota, ishqor, og'ir metallar, tuzlar va h.k.) kabi omillardir. Shuningdek, ulaming ta'sirida kasallikning yuzaga kelishi hamda rivojlanishiga faqat sababning tabiati emas, balki tashqi muhit, ijtimoiy va ekologik omillar, organizmning xususiyatlari kabi shart-sharoitlar o'rtasidagi munosabatlarga ham bevosita va bilvosita bog'liq bo'lgan murakkab bir hodisa deb qarashni uqtiradi. Kasalliklarni patofiziologiya nuqtai nazaridan tahlil etish keng va chuqur mulohazalar yuritish, faqat ayrim shaxs kasalligini emas, balki ushbu kasallik va uning asosida yotuvchi tarixiy-evolyutsion ildizga ega bo'lgan patologik reaksiyalar, jarayonlar, holatlar, shaxsning genetik va hayoti davomida orttirgan xususiyatlari, tashqi ijtimoiy-ekologik muhit omillari bilan munosabati, bemorning himoyaviy hamda moslanish, umumiy (nospetsifik) va maxsus (spetsifik) reaktivlik imkoniyatlarini jamlashtirilgan holda tasavvur etish. Oqibatda kasallikni o'rganish emas, balki bemorni davolash hamda parvarish qilish qobiliyatini shakllantiradi.

Kasalliklarning sinfi, turi, gumhlari va ayrim shakllarining nihoyatda ko'pligi va ular sonining borgan sari ortib borayotganligini nazarga olsak, tibbiyotning asosiy mavzui - kasallik va bemorga nisbatan bunday yondashish fundamental bilimni talab qilishi o'z-o'zidan ayon bo'ladi. Patofiziologiya fan sifatida ushbu masalalarni o'rganishda o'ziga xos to'rt guruhdagi metodologik asoslardan foydalanadi.

1. Tirik ob'ektlar (jonivorlar)da eksperiment (tajriba) o'tkazish metodi. Eksperiment turli hayvon va boshqa tirik mavjudotlarda, hujayra ichi, ayrim hujayra, to'qima, organ, tizim va yaxlit organizm darajasida har xil patologik jarayonlarni, imkoni boricha kasalliklarning modellarini hosil qilish va ularda taxmin etilayotgan kasallik sabablari, rivojlanish mexanizmlarini, uning yuzaga kelishida tashqi muhit omillarining rolini va turli dori-darmonlar ta'sirini (eksperimental terapiya asoslarini) o'rganish va ishlab chiqishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi.

Ilmiy ildizi XIX asrdan boshlangan ko'pgina kasalliklarning sababi, muhitning roli, rivojlanish mexanizmlari va u yoki bu darajada shifobaxsh ta'sir etuvchi vositalari hozirgi kunda ko'p tom ondan ma'lum bo'lgan ekan, bu avvalo eksperimental metodlarni qo'llash, ko'p jihatidan ushbu fanning samarasidir.

Zamonaviy tibbiyot umumiy va xususiy muammolariga oid masalalarni yechishda eksperimental metoddan keng foydalanadi. Bu metod organizmda patologik jarayonlarni har xil (o'tkir va surunkali) ta'sirotda dinamik ravishda va har integral darajada hayvonlarda o'rganish imkoniyatini bersada, olingan natijalarni to'g'ridan-to'g'ri insonga tatbiq qilib bo'lmaydi, albatta. Har bir hayvon turi o'ziga xos kelib chiqishi, tuzilishi va boshqa xususiyatlari - anizomorfizmi bilan inson organizmidan farq qiladi. Shunga ko'ra olingan ma'lumotlarni o'ziga xos yuksak biologik darajadagi va ayni vaqtda ijtimoiy ob'ekt bo'lgan odamga bevosita taalluqli deb hisoblab bo'lmaydi. Qayd qilib o'tish lozimki, tibbiyotning ko'pchilik yutuq va natijalari u yoki bu darajada tirik mavjudotlarda o'tkazilgan tajribalarga bevosita bog'liqdirki, eksperimental metod - ya'ni patologik jarayonlarni modellashtirish, patofiziologiya, umuman barcha tibbiy-biologik fanlar uchun o'ziga xos ahamiyatga ega ekanligi va ma'lum o'rin tutishi tan olingan haqiqatdir.

2. Klinik tadqiqotlar metodi. Takomillashgan klassik va zamonaviy biologik, funksional, biokim yoviy, biofizik, elektrofiziologik, immunologik va boshqa turli klinik laboratoriyaga xos funksionaldiagnostik metodlardan foydalanib, bemorlarni tekshirish - patologiyaning tipik shakllari va ayrim kasalliklarni o'rganish hamda olingan natijalarini umumiy va xususiy patofiziologiya nuqtai nazaridan tahlil etish - muhim ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni beradi.

3. Zamonaviy hisoblash texnikasi vositalarini qo'llab, fizikaviy va matematik modellashtirishdan foydalanish uslublari, ayniqsa tibbiy biologik nuqtai nazaridan imkoniyati bo'lmagan ko'rsatkichlarni, turli patologik jarayonlarning rivojlanish mexanizmlarini, oqibatlarining oldini olish va davolash choralarini ishlab chiqishda katta ahamiyat kasb etadi.

4. Olingan natijalarni chuqur, har tomonlama tahlil etish va ilmiy nazariyalarning kontseptsiyalarini shakllantirish metodi. Ilgari olingan va borgan sari ortib borayotgan ma'lumotlarni to'plash, ularni ob'ektiv, falsafiy va metodologik asoslarda to'g'ri tahlil etish, tartibga tushirish, xulosa chiqarish, qolaversa ma'lum nazariyalarning amaliy tibbiyot uchun zarur bo'lgan ilmiy asoslarini ishlab chiqish - patofiziologiyaning va ushbu muammolarga shu nuqtai nazardan yondashuvchi

barcha soha mutaxassislarining muhim vazifalaridan biridir. Kasallikda hayot faoliyatning buzilishlarini u yoki bu yo'nalishda o'rganish barcha tibbiyot sohalarining ko'zda tutgan asosiy maqsadidir.

Bu borada patofiziologiyaning o'ziga xosligi bir necha printsiptial qoidalardan kelib chiqadi.

1. Ma'lum ki, yaxlit organizm va uning ayrim organ ham da tizim larning normal hayot-faoliyati tabiatning tasodifiy, ammo ehtimolligini bilsa bo'ladigan sabab - oqibat printsiptidagi qonunlar asosida amalga oshadi. Bunday hayot faoliyatning shakllari va qonuniyatlarini «Normal fiziologiya» («Fiziologiya») o'rganadi. Organizmda hayot faoliyatining kasallikda yuzaga keluvchi buzilish jarayonlari ma'lum qonuniyatlarga bo'ysunadi. Inson qonuniy ravishda kasallik tug'diruvchi ta'sirotlarga qarshilik ko'rsatadi, qonuniy tarzda kasallanadi, sog'ayadi va o'ladi. Bunday qonuniyatlar turli kasalliklarda printsiptial jihatdan bir-biriga yaqin va o'xshashdir. Patologik jarayonlar hamda kasalliklarning organizmda paydo bo'lishi, rivojlanish oqibatlari va organizm reaktivligi asosida yotuvchi umumiy qonuniyatlar ham da aniq mexanizmlarni o'rganish patofiziologiya fanining asosiy qismini tashkil etadi.

2. Tasnifiy xarakteri bo'yicha turlicha bo'lgan kasalliklarda ana shu umumiy qonuniyatlar doirasida son jihatidan nisbatan uncha ko'p bo'lmagan, ko'rinishlarning bir xil yoki deyarli bir tarzda (stereotip) takrorlanishi kuzatiladi. Tipik (bir toifali yoki turdagi) patofiziologik jarayonlar deb nom olgan ana shunday birliklami muntazam ravishda o'rganish patofiziologiyaning ikkinchi asosiy tarkibiy qismini tashkil etadi.

3. Turli kasalliklarning soni nihoyatda ko'p bo'lishiga qaramay, har bir ayrim organ va tizimning funksiyalari buzilishida va tiklanishida o'ziga xos yoki spetsifik bo'lgan tipik shakllari mavjud. Bu kabi bir toifali shakllarni o'rganish patofiziologiya fanining uchinchi tarkibiy bo'lagini tashkil etadi.

4. Bu qonuniyatlarni o'rganish natijasida turli patologik jarayonlar va kasalliklarning modellarini laboratoriya hayvonlarida chaqirib, har xil davolash vosita hamda uslublarining ilmiy eksperimental terapevtik asoslarini ishlab chiqish

ham patofiziologiyaning muhim vazifalaridan biridir. Hayot faoliyatning va himoya reaksiyalarining buzilishlari metabolik, genetik, morfologik va funksional darajalarda amalga oshishi va o'z aksini topishi mumkin. U shbu barcha darajalar bir-biri bilan chambarchas bog'liq va ma'lum vaqtgacha yagona fanlarning mavzui bo'lib kelgan. Fan va texnikaning rivojlanishi va fanlarning asta-sekin farqlanishi (differentsiatsiyasi) va tekshirishlar darajasining ustivorligiga ko'ra patobiokimyo (molekulyar patologiya), tibbiyot genetikasi, patomorfologiya va patofiziologiya kabi mustaqil sohalar paydo bo'ldi. Albatta, bunday bo'linish amaliy maqsadlarga xizmat qiladi. Ammo qayd etilgan fanlar jarayonlarni organizmning turli integral tuzilmasida u yoki bu darajada o'rganadi. Bu ko'proq patofiziologiyaga taalluqli, chunki u ham tibbiy-biologik, ham klinik fanlarga yaqindan bog'liqdir va shu bois integral fan rolini o'taydi.

«Patofiziologiya» degan qisqartirgan nom ikki termindan - «Patologiya» va «Fiziologiya» so'zlaridan tashkil topgan. «Patologiya» grekcha - rathos - azoblanish, ozor chekish, logos - ta'limot, fan, «Fiziologiya» esa - physica - tabiat va logos so'zlaridan kelib chiqqan. «Patologiya» atamasi bir necha ma'noda qo'llaniladi: hayot faoliyatning buzilishlari haqidagi fan, ta'limot yoki ushbu buzilishlarning o'zini yoxud umuman kasallikni anglatuvchi atama sifatida («Irsiy patologiya», «Jigar va boshqa organlar patologiyasi» va h.k.) Ammo «Patologiya» o'rniga «Patologik» atamasi ishlatilganda uning dastlabki tomoni ma'nosi yo'qoladi, chunki bu «kasallangan», «buzilgan» degan ma'noni anglatadi. «Fiziologiya» atamasi odatda normal hayot faoliyati jarayonlarini ifodalash uchun qo'llaniladi, shu sababli bir vaqtlar tarqalgan «Normal fiziologiya» atamasini hozir ishlatmaslik maqsadga muvofiq. Shu bois 1924 yilda atoqli olimlar A.A. Bogomolets va S.S. Xalatovlarning ushbu fanni va kafedrasini «Patologik anatomiya» qabilida «Patologik fiziologiya» deb nomlash haqidagi takliflarini ko'p jihatdan o'rinli deb qabul qilmaydi. Shu sababli so'nggi vaqtlarda «Patofiziologiya» atamasini qo'llash o'rinli va to'g'ri deb e'tirof qilinayapti.

Tavsiya etilayotgan darslik - patofiziologiya tushunchasi, maqsadvazifalari va asosiy ob'ektlariga ko'ra yirik mavzudagi Patologik anatomiya kasallik vaqtida va

sogʻaygandan soʻng orga nizmda vujudga keluvchi toʻqima va aʼzolar tuzilishining oʻzgarishlarini, shuningdek, kasallikning rivojlanish qonuniyatlarini oʻrganadi. Patologik fiziologiya va patologik anatomiyada yoshga aloqa dor patologiya katta ahamiyatga ega, chunki u bir xil kasallikning nima uchun bolalarda, kattalarda va qariyalarda turlicha kechishi ni aniq lashga yordam beradi. Patologiyaning bu qismiga soʻnggi birnecha oʻn yillar mobaynida koʻp eʼtibor berilmoqda. Qariyalar patologiyasi – gerontologiya maxsus fan sifatida ajratilgan.

masalalami oʻz ichiga olgan uch qismdan iborat.

1-qism «Umumiy patofiziologiya» boʻlib , «Nozologiya», «Etiologiya», «Patogenez»;

2-qism «Tipik patologik jarayonlar» va

3- qism «Organ va tizimlar patologiyasining tipik shakllari» singari bir necha boʻlim hamda mavzulami oʻz ichiga oladi

Patologik fiziologiya - (patofiziologiya) kasal organizm hayot faoliyatini, funktsiyalarining oʻzgarishlarini oʻrganuvchi fan. Oʻrganish mavzui (obʼekti) kasal organizmdir. Shu sababli patofiziologiya barcha tibbiy-biologik fanlar bilan uzviy bogʻliq. Uning asosini bir tomondan, biologiya, morfologiya, fiziologiya, biologik kimyo hamda flzika kabi fanlar va ikkinchi tomondan, klinik tibbiyotning barcha jabhalariga oid fanlar tashkil etadi. Patofiziologiya birinchi navbatda patologik anatomiya bilan chambarchas bogʻliq, zero, kasallikda tizimlar, organlar, toʻqimalar, hujayralar hamda ularning ichidagi tuzilmalarda yuz beruvchi oʻzgarishlam i bilmasdan turib, funktsiional buzilishlarni oʻrganish mumkin emas, chunki struktura (tuzilma) va funktsiia (vazifa, amaliyot, bajariluvchi ish) yaxlit, ajralmas birlikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тошев Ш.Т. "Патологическая физиология" – Toshkent, 2019
2. Аширов Ш.А. "Патологическая анатомия" – Toshkent, 2020
3. Гаврилова Н. А., Каратеев А. Е. "Общая патология человека" – Москва, 2018
4. Robbins S. L., Cotran R. S. "Pathologic Basis of Disease" – 10th Edition, Elsevier, 2020
5. Назаров Б.Х. "Normal va patologik fiziologiya asoslari" – Toshkent tibbiyot akademiyasi oʻquv qoʻllanmasi, 2021
6. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. Journal of Preschool Education and Psychology Research, 1(1), 20-22.
7. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA OʻSMIR YOSHDAGI QONUNBUZARLARNING

- PSIXOLOGIK TAVSIFI. In International Conference on Adaptive Learning Technologies (Vol. 12, pp. 19-23).
8. Odilboyevich, J. X., & Вахромjon о'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
 9. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO 'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O'RNI. Международный журнал научных исследователей, 10(2), 29-34.
 10. Қаяумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. Scientific progress, 1(6), 750-
 11. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. Next Scientists Conferences, 1(01), 24-